

Received-Makale Geliş Tarihi 10.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1357-1372

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730156

Neslihan Arslan

<https://orcid.org/0009-0007-3813-7570>

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri ABD, Kilis/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/048b6qs33>

Doç. Dr. Hüseyin Akar

<https://orcid.org/0000-0002-0453-6465>

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilisli Muallim Rifat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Kilis / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/048b6qs33>

Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerinin İncelenmesi: Karma Yöntemli Bir Araştırma

An Investigation of Teachers' Belief Levels in Education: A Mixed-Methods Study

ÖZET

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerini incelemektir. Bu amaçla karma yöntem desenlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunun örneklemini Kilis il merkezinde kamu okullarında görev yapan 402 öğretmen oluşturmuştur. Nitel boyutun örneklemini ise maksimum çeşitlilik örnekleme alma yöntemine göre belirlenmiş 16 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın nicel boyutundan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin eğitime inanma ölçeğinin genelinde ve bireysel farklılıklar, toplumsallaşma ve üst öğrenime hazırlanma alt boyutlarında öğretmenlerin ortalama puanı düşük düzeyde iken çok yönlü gelişim alt boyutunda orta düzeydedir. Ayrıca öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri cinsiyet, medeni durum ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmazken, yaş, branş, hizmet süresi ve öğretim kademesi değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre, öğretmenler okullarda verilen eğitimin öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve motor gelişimlerini yeterince desteklemediğini belirtmiştir. Bu durum; kalabalık sınıflar, fiziksel yetersizlikler, sınav odaklı sistem ve bireysel farklılıkların göz ardı edilmesi gibi etkenlere bağlanmaktadır. Öte yandan, okulöncesi öğretmenleri eğitimin çok yönlü gelişime katkı sunduğunu savunmaktadır. Çoğu öğretmen, bireyselleştirilmiş eğitimin önünde ciddi engeller olduğunu vurgularken, okulların öğrencilerin toplumsallaşmasında önemli bir rol oynadığını düşünmektedir. Son olarak, okulların üst öğrenime hazırlamada yetersiz kaldığı, bu sürecin sadece okul değil aile ve çevrenin desteğiyle mümkün olduğu ifade edilmiştir. Öğretmenler, eğitimdeki fiziksel ve yapısal eksikliklerin öğrencilerin gelişimini olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Bireyselleştirilmiş eğitim, esnek müfredat ve aile-okul iş birliğiyle öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Eğitime İnanma, Karma Yöntem

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine teachers' levels of belief in education. For this purpose, a convergent parallel mixed-methods design was employed. The quantitative phase sample consisted of 402 teachers working in public schools in the city center of Kilis, while the qualitative phase included 16 teachers selected through maximum variation sampling. Quantitative results indicated that teachers' overall scores on the Education Belief Scale, as well as on the sub-dimensions of individual differences, socialization, and preparation for the next level of education, were low, whereas the multidimensional development sub-dimension scored at a moderate level. Additionally, teachers' levels of belief in education did not significantly differ based on gender, marital status, or educational background, but showed significant differences according to age, subject area, years of service, and teaching level. Qualitative findings revealed that teachers perceive the education provided in schools as insufficient in supporting students' cognitive, emotional, social, and motor development. This situation was attributed to factors such as crowded classrooms, inadequate physical infrastructure, exam-oriented systems, and the neglect of individual differences. Conversely, preschool teachers emphasized the contribution of education to multidimensional development. Most teachers highlighted significant barriers to individualized education while acknowledging the important role schools play in students' socialization. Finally, it was stated that schools are inadequate in preparing students for higher education, and that this process requires support not only from schools but also from families and the broader social environment. Teachers reported that physical and structural deficiencies in education negatively affect student development. Therefore, individualized education, flexible curricula, and school-family collaboration should be strengthened to support students' multidimensional development.

Keywords: Teacher, Belief in Education, Mixed Method.

1. GİRİŞ

Eğitim, insanoğlunun yeryüzündeki varlığıyla birlikte başlamış ve uygarlık seviyesi ne düzeyde olursa olsun, her toplumda varlığını sürdürmüştür (Kalin, 2017). İnsanlık tarihiyle birlikte dönüşen eğitim, bireylerin topluma uyumlarını kolaylaştırmış ve toplumların kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmalarına imkân tanımıştır. Toplumların ve bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda gelişen eğitim, günümüzde kişinin doğumundan itibaren hayat boyu devam eden bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Yeteneği, deneyimi ve bilgiyi geliştiren eğitim (Üste & Meslek, 2007), bireyden başlayarak toplumu şekillendirmektedir. İyi yetişmiş birey, kendisine, ailesine, ülkesine, dünyaya katkı sağlayarak geleceğe yön verecektir (Akın & Yıldırım, 2015).

İlk çağlardan günümüze gelinceye kadar eğitimin önemi sürekli artmış ve gelecekte bu önem daha belirgin hale gelecektir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte fabrikalaşma başlamış, fabrika düzenine, kurallarına, disiplinine uyum sağlayacak çalışanlara ihtiyaç duyulmuştur (Bowles & Gintis, 1976). Bu ihtiyaç doğrultusunda fabrikalar eğitimle bütünleşirken, eğitim geniş kitlelere yayılmış, okulların açılması ve yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim alanında kurumsallaşma süreci başlamıştır (Rury, 2002). Böylece eğitimin okullarda daha düzenli ve sistemli bir şekilde verilmesine yönelik bir süreç ortaya çıkmıştır. Okul sisteminin yaygınlaşması ise öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak gelişmesine zemin hazırlamıştır (Aslan, Aslan & Cansever, 2012).

Eğitim sistemini oluşturan en önemli öğelerden biri kuşkusuz öğretmendir (Nacar & Atalmış, 2022). Öğretmenlik; pek çok beceriye ek olarak, eğitim-öğretim sürecinden sorumlu olmayı ve kendini sosyal, psikolojik, kültürel, bilimsel açıdan geliştirmeyi gerekli kılan, kişisel niteliğin önemli olduğu, birey ve toplum üzerinde etkili olabilen, özverili ve insan merkezli olmayı temele alan bir meslektir (Ünsal, 2021). Eğitim sisteminin temel unsurlarından olan öğretmenin, mesleği ile ilgili olumlu bir psikolojiye sahip olması ve yüksek motivasyonla işini yapması okulun amacına ulaşmasında önemli bir role sahiptir (Gün, 2017). Dolayısıyla öğretmenin niteliği eğitim sisteminin niteliğini büyük ölçüde etkiler. Bu bağlamda öğretmenlerin mesleklerini daha iyi gerçekleştirebilmeleri için mesleki alan bilgisi ve edindiği tecrübe kadar yaptığı mesleğe inanmaları da son derece önemlidir (Nacar & Atalmış, 2022). Eğitime ve öğretmenlik mesleğine yönelik inanç düzeyi yüksek olan öğretmenler, alanlarıyla ilgili gelişmeleri daha istekli ve etkin bir şekilde takip etmektedir (Baytekin, Demir & Pala, 2006). Bununla birlikte öğretmenin yaptığı işe inanması yani eğitime inanması, öğrencilerine yönelik tutumunu, öğretmenlik performansını ve motivasyonunu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin içsel motivasyonlarını arttırmada, yaptıkları işin saygın ve önemli olduğuna dair inançları belirleyici bir rol oynamaktadır (Argon & Ertürk, 2013).

İnsanlar inançları doğrultusunda hareket ederler. Çünkü insanlar önemli gördükleri ve benimsedikleri duygu, düşünce ve davranış biçimlerine inanma eğilimi gösterirler. İnançlar insan davranışları üzerinde, deneyimle edindiği yaşantılardan daha etkili ve belirleyicidir (Bandura, 1977). İnançlar, kişinin motivasyon kaynağı olduğu gibi karşılaştığı engeller karşısında da psikolojik bir dayanaktır. Bu nedenle yaptığı işe inanan öğretmen, öğrencilerini inandırıp, istenilen öğrenme ortamını oluşturması oldukça güçtür (Yıldırım & Akın, 2017). Sınıf ortamında öğrenci ve öğretmenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenin sınıfında ders anlatırken öğrenmeye inanması ve bunu öğrencilerine yansıtması öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıracaktır. Nitekim öğretmenler, eğitime ilişkin sahip oldukları inançları sınıf içi uygulamalarına yansıtmaya eğilimlidirler (Okut, 2011). Türk kültüründe yer alan "İnanmanın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın" deyimini, inançların bireyin hayatı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin eğitime olan inançları, öğrencilerine yansıtılarak onların hayata olan bakış açılarını şekillendirecek, bu da zamanla toplumun genel yapısını etkileyecektir. Toplumsal kurumlar içinde yeri ve önemi kabul edilen eğitim kurumlarının öğrencide oluşturduğu ve oluşturacağı davranışlar her açıdan önemlidir (Yazılıtaş, 2010).

Kurumun amaçları kurumun varlık sebebini oluşturur (Aydın, 2005). Eğitim kurumlarının belirlenen amaçlarına ulaşması ise "eğitime inanma" ile açıklanmaktadır (Yıldırım & Akın, 2017). Dolayısıyla öğretmenlerin eğitime yönelik inancı, genelde eğitim sisteminin, özelde ise eğitim kurumunun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çabalarını doğrudan etkiler. Bireyin ait olduğu kurumun hedef ve değerlerini benimseyip, bu doğrultuda çaba sarf etmesi örgütsel bağlılık kavramıyla açıklanmaktadır (Zenit, 2022). Yaptığı işe inanan öğretmen, çalıştığı kuruma yönelik aidiyet duygusu hisseder. Bu duygunun oluşturduğu örgütsel bağlılık, öğretmenlerin motivasyonunu artırır. Motive olan öğretmenler, hem öğrencilerine daha faydalı olmayı hem de çalıştığı eğitim kurumuna daha iyi hizmet etmeyi amaçlarlar. Eğitime olan inanç, öğretmenlerin mesleki doyum ve bağlılıklarını olumlu yönde etkilerken, bunun aksine

inanç eksikliği öğretmenlerde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir. Dolayısıyla, öğretmenlerin yaptığı işe inanmaması onları kendi örgütlerine yabancılaştırmakta (Akın & Yıldırım, 2015) ve öğretmenin kendisine, çalıştığı eğitim kurumuna ve öğrencilerine olumsuz etkileri olabilmektedir. Yaptığı işe inandıran bir çalışandan başarılı ve motive olması beklenmezken, aksine verdiği eğitimin hedeflerine, kullandığı yöntemin etkili olduğuna, toplumdaki yansımalarına inanan öğretmenin daha başarılı olması beklenir (Argon & Cicioğlu, 2017). Öğretmenler yaptıkları işe inanıyorlarsa, bu durum eğitimin çıktılarında olumlu olarak yansımaya sebep olacaktır (Yıldırım & Akın, 2017). Öğretmen eğitime inanıyorsa, öğrencilerinin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak çok yönlü gelişimlerine, toplumla bütünleşmelerine, bir üst öğrenime iyi bir şekilde hazırlanmalarına olumlu yönde katkı sağlaması beklenebilir. Öğretmenin eğitime inanma düzeyinin; mesleki doyum, eğitimin amaçlarına ulaşma, okulun iklimi ile sınıf içi ve sınıf dışı tutumlar üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle, öğretmenlerin eğitime yönelik inanç düzeyini belirlemek büyük önem taşımaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçların eğitimin tüm paydaşlarına, hem uygulama hem politika belirleme konusunda, yol göstermesi beklenmektedir. Bu bağlamda öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır.

- ✓ Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri nedir?
- ✓ Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri; cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, branş, hizmet süresi, öğretim kademesi değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır?
- ✓ Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri (*çok yönlü gelişim, bireysel farklılıklar, toplumsallaştırma, üst öğrenime hazırlama*) ile ilgili görüşleri nelerdir?

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerini incelemek amacıyla “Karma yöntem araştırması” benimsenmiştir. Karma yöntem araştırmaları en az bir nicel ve en az bir nitel araştırma yönteminin birlikte kullanıldığı çok yönlü çalışmalardır (Creswell, 2017). Mevcut araştırmada karma yöntem araştırma desenlerinden “*yakınsayan paralel desen*” kullanılmıştır. Bu araştırma deseninde, nitel ve nicel yöntemler eş zamanlı olarak kullanılarak, bir yöntemin zayıf yanının diğer yöntemin güçlü yanıyla birbirini tamamlaması amaçlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Yakınsayan paralel desende hem nicel ve hem de nitel veriler aynı anda toplanmakta, verilerin analizi ise ayrı ayrı yapılmaktadır. Son aşamada nicel ve nitel veriler birbirleri ile karşılaştırılır, aralarında ilişki olup olmadığına bakılır, bu doğrultuda elde edilen bulgular yorumlanmaya çalışılır (Creswell & Plano Clark, 2018).

2.2.Örneklem/Katılımcı Grubu

Çalışmanın nicel verilerinin toplanacağı örneklem, 2024-2025 öğrenim yılında Kilis il merkezinde bulunan kamu okullarında (*okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler*) görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan toplam 402 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklemeye ilişkin betimsel veriler Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo 1. Nicel Verilerin Toplandığı Katılımcılara İlişkin Betimsel Veriler

Değişken	Alt Değişkenler	N	%
Cinsiyet	Kadın	257	63,8
	Erkek	146	36,2
Medeni durum	Bekâr	133	33
	Evli	270	67
Yaş	21-30 Yaş	87	21,6
	31-40 Yaş	156	38,7
	41-50 Yaş	106	26,3
	51 ve Üstü Yaş	54	13,4
Öğrenim durumu	Lisans	325	80,6
	Lisansüstü	78	19,4
Branş	Okul Öncesi	86	21,3
	Sınıf	112	27,8
	Branş	205	50,9
Hizmet Süresi	1-5 yıl	104	25,8
	6-10 yıl	84	20,8
	11-15 yıl	60	14,9
	16-20 yıl	42	10,4
	21-25 yıl	43	10,7
	26 yıl ve üzeri	70	17,4
Kademe	Anaokulu	51	12,7
	İlkokul	149	37,0
	Ortaokul	91	22,6
	Lise	112	27,8

Tabloya göre araştırmaya katılan öğretmenlerin %63,8'i kadın, %36,2'si erkektir. Katılımcıların %33'ü bekâr, %67'si evlidir. Yaş dağılımına göre katılımcıların, %21,6'sı 21-30 yaş, %38,7'si 31-40 yaş, %26,3'ü 41-50 yaş, %13,4'ü 51 yaş ve üstüdür. Öğrenim düzeyine göre katılımcıların %80,6'sı lisans mezunu iken, %19,4'ü lisansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Branş dağılımına göre katılımcıların %21,3'ü okul öncesi, %27,8'ü sınıf öğretmeni, %50,9'u branş öğretmenidir. Hizmet süresine göre katılımcıların %25,8'ini 1-5 yıl arası, %20,8'ini 6-10 yıl arası, %14,9'unu 11-15 yıl arası, %10,4'ünü 16-20 yıl arası, %10,7'sini 21-25 yıl arası, %17,4'ünü 26 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip öğretmenler oluşturmaktadır. Görev yaptığı öğretim kademesine göre ise %37 ile ilkökul kademesinde görev yapan öğretmenler daha yüksek; bunu %27,8 ile lise, %22,6 ile ortaokul ve %12,7 ile anaokulu düzeyi takip etmektedir.

Araştırmanın nitel verilerinin toplanacağı katılımcı grubunu ise farklı cinsiyet, yaş, branş, kıdemde olan ve farklı öğretim kademelerinde görev yapan 16 öğretmen oluşturmuştur. Çalışmada maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu sayede kendi içinde çeşitlilik gösteren farklı niteliklere sahip bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmaya katılanların kimliğini açığa vurmamak için katılımcılar K1, K2...K16 şeklinde kodlanmıştır. Katılımcılara ait kişisel bilgiler Tablo 2'de sunulduğu gibidir.

Tablo 2. Nitel Görüşmelere Katılanlara İlişkin Kişisel Bilgiler

Katılımcılar	Cinsiyet	Yaş	Öğrenim durumu	Branş	Hizmet süresi	Kademe
K1	Kadın	31-40 yaş	Lisans	Okul öncesi	11-15 yıl	Anaokulu
K2	Kadın	21-30 yaş	Lisansüstü	Okul Öncesi	6-10 yıl	Anaokulu
K3	Erkek	21-30 yaş	Lisans	Okul Öncesi	1-5 yıl	İlkokul
K4	Kadın	31-40 yaş	Lisans	Okul Öncesi	16-20 yıl	Anaokulu
K5	Kadın	21-30 yaş	Lisans	Sınıf	1-5 yıl	İlkokul
K6	Erkek	51 yaş +	Lisans	Sınıf	26 yıl ve üzeri	İlkokul
K7	Kadın	51 yaş +	Lisans	Sınıf	16-20 yıl	İlkokul
K8	Kadın	41-50 yaş	Lisansüstü	Sınıf	16-20 yıl	İlkokul
K9	Kadın	21-30 yaş	Lisans	Branş	1-5 yıl	Ortaokul
K10	Erkek	21-30 yaş	Lisans	Branş	1-5 yıl	Ortaokul
K11	Erkek	21-30 yaş	Lisans	Branş	1-5 yıl	Ortaokul
K12	Kadın	41-50 yaş	Lisans	Branş	26 yıl ve üzeri	Ortaokul
K13	Kadın	21-30 yaş	Lisans	Branş	1-5 yıl	Lise
K14	Kadın	41-50 yaş	Lisansüstü	Branş	21-25 yıl	Lise
K15	Erkek	41-50 yaş	Lisans	Branş	21-25 yıl	Lise
K16	Erkek	41-50 yaş	Lisans	Branş	21-25 yıl	Lise

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmanın nicel verileri, Akın ve Yıldırım'ın (2015) geliştirmiş olduğu Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeği (ÖEİDÖ) vasıtasıyla toplanmıştır. Beşli Likert tipinde hazırlan ÖEİDÖ; çok yönlü gelişim, bireysel farklılıklar, üst öğrenime hazırlama ve toplumsallaştırma olmak üzere dört alt boyuttan ve 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin kullanımı için ölçeği geliştiren araştırmacılardan gerekli izin alınmıştır. Akın ve Yıldırım'ın (2015) gerçekleştirdiği analizlerde Cronbach's alpha iç tutarlılık katsayısının, çok yönlü gelişim alt boyutu için .88, üst öğrenime hazırlama alt boyutu için .87, bireysel farklılıklar alt boyutu için .69, toplumsallaştırma alt boyutu için .94 olarak hesaplanmıştır. Mevcut araştırma çerçevesinde, Cronbach's alpha iç tutarlılık katsayısı çok yönlü gelişim alt boyutu için .90, üst öğrenime hazırlama alt boyutu için .85, bireysel farklılıklar alt boyutu için .91, toplumsallaştırma alt boyutu için .97 olarak tespit edilmiştir.

Araştırmanın nitel verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Akın ve Yıldırım'ın (2015) geliştirmiş olduğu Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeyleri Ölçeğinin alt boyutları (çok yönlü gelişim, bireysel farklılıklar, toplumsallaştırma ve üst öğrenime hazırlama) dikkate alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Uzman görüşü alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Formda, okulların öğrencilerin çok yönlü gelişimi, bireysel farklılıkların dikkate alınması, toplumsallaşmaları ve üst kademedeki eğitime hazırlanmalarına sağladığı katkıya ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koymaya yönelik açık uçlu sorular bulunmaktadır.

2.4. Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmanın nicel verileri, e-posta aracılığıyla toplanmıştır. Google Forms üzerinden hazırlanan ölçek formunun linki, öğretmenlere e-posta yoluyla iletilmiştir. Katılımcılardan formu iki hafta içerisinde (10 Şubat 2025 ile 24 Şubat 2025 tarihleri arasında) doldurmaları istenmiş olup, 403 katılımcı ölçeği doldurarak göndermiştir. Bundan dolayı istatistiksel analizler 403 kişilik veri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizine başlamadan önce, verilerin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Bu amaçla, basıklık ve çarpıklık değerleri hesaplanmış; çok yönlü gelişim (.130; -.093), bireysel farklılıklar (.588; -.041), toplumsallaştırma (.485; -.193) ve üst öğrenime hazırlama (.406; -.312) alt boyutlarında bu değerlerin +1 ile -1 aralığında olduğu görülmüştür. Bu bulgular dâhilinde verilerin normal

dağılıma sahip olduğu varsayılmış (Tabachnick & Fidell, 2019) ve parametrik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler, ikili grup karşılaştırmalarında t-testi ve ikiden fazla grubun söz konusu olduğu durumda da tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANAVO sonuçlarına göre anlamlı farklılıkta, farkın hangi gruplar arasında olduğunu tespit etmek için Tukey HSD testi tercih edilmiştir. Veriler SPSS yazılımı kullanılarak analiz edilmiş, anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Ortalamaların yorumlanmasında, 1.00-1.80 “çok düşük”, 1.81-2.60 “düşük”, 2.61-3.40 “orta”, 3.41-4.20 “yüksek”, 4.21-5.00 “çok yüksek” biçiminde derecelendirme göz önünde bulundurulmuştur.

Araştırmanın nitel verilerinin toplanmasında ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılara görüşme öncesinde, görüşmenin amacı, içeriği ve süresi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Görüşmelerde, araştırmacılar tarafından hazırlanmış, dört temel sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler, ortalama 30 dakika sürmüştür. Katılımcıların verdikleri yanıtlar, görüşme esnasında araştırmacı tarafından not alınmıştır. Görüşmenin sonunda, araştırmacı tarafından alınan notlar katılımcılara okunarak doğruluğu onaylatılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 16 katılımcıdan elde edilen veriler araştırmacılar tarafından tekrar tekrar okunmak suretiyle kodlar oluşturulmuş, daha sonra oluşturulan bu kodlar belli temalar altında toplanmıştır. Verilerin %20 si başka bir araştırmacı tarafından tekrar kodlanmış ve kodlamanın güvenilirliği incelenmiştir. Kodlamanın güvenilirliği %85 olarak hesaplanmıştır (Miles & Huberman, 1994). Sonraki aşamada oluşturulan kodlar ve temalar tablo halinde sunulmuş ve katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar sunularak yorumlanmıştır.

3. BULGULAR

3.1. Araştırmanın Nicel Boyutuna İlişkin Bulgular

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Boyutlar	N	\bar{x}	Ss	Basıklık	Çarpıklık
Çok yönlü gelişim	403	2,70	,85	,130	-,093
Bireysel farklılıklar	403	2,29	,91	,588	-,041
Toplumsallaştırma	403	2,45	,92	,485	-,193
Üst öğrenime hazırlama	403	2,46	,94	,406	-,312
Ölçek genel	403	2,47	,86	,422	-,295

Tablo 3’te sunulan değerler incelendiğinde öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeğinin geneline ilişkin puan ortalamasının ($\bar{x} = 2,47$) düşük düzeyde (1.81-2.60 “düşük”) olduğu görülmektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ortalamalar incelendiğinde; çok yönlü gelişim boyutunun ortalamasının ($\bar{x} = 2,70$) orta düzeyde (2.61-3.40 “orta”) olduğu, buna karşılık bireysel farklılıklar boyutuna ilişkin ortalamasının ($\bar{x} = 2,29$), toplumsallaştırma boyutunda ilişkini ortalamasının ($\bar{x} = 2,45$) ve üst öğrenime hazırlama boyutuna ilişkin ortalamasının ($\bar{x} = 2,46$) düşük düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında, öğretmenlerin okullarda verilen eğitimin önemine ve etkililiğine yönelik inançlarının genel olarak düşük olduğu söylenebilir.

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Cinsiyet Değişkenine Göre İnceleyen T Testi Sonuçları

Değişken	Cinsiyet	N	\bar{x}	Ss	t	p
Eğitime İnanma	Kadın	257	2,43	,84	-1,298	0,195
	Erkek	146	2,54	,90		

Tablo 4’te görüldüğü üzere kadın katılımcıların eğitime inanma puan ortalaması $\bar{x}=2,43$, erkek katılımcıların ise $\bar{x}=2,55$ olarak hesaplanmış, bu fark (t =-1,298; p> .05) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulguya dayanarak, öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı, her iki cinsiyetinde benzer görüşlere sahip olduğu söylenebilir.

Medeni durum değişkenine göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeyindeki farklılığı belirlemeye yönelik t-testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerinin Medeni Durum Değişkenine Göre İnceleyen T Testi Sonuçları

Değişken	Medeni Durum	N	\bar{x}	Ss	t	p
Eğitime İnanma	Bekâr	133	2,51	,89	0,680	0,497
	Evli	270	2,45	,85		

Tablo 5'e göre, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile medeni durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($t= 0,680$; $p> .05$). Bekâr öğretmenlerin eğitime inanma puan ortalaması $\bar{x} = 2,51$, evli öğretmenlerin ortalaması ise $\bar{x} = 2,45$ olarak bulunmuştur, bekâr öğretmenler ile evli öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin benzer olduğu belirtilebilir.

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde yaş değişkenine göre farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 6'da görüldüğü gibidir.

Tablo 6. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Yaş Değişkenine Göre İnceleyen ANOVA Testi Sonuçları

Değişken	Yaş	N	\bar{x}	Ss	sd	F	p	Fark
Eğitime İnanma	(1) 21-30 yaş	87	2,36	,82	3/399	4,195	0,006	4>1,3
	(2) 31-40 yaş	156	2,52	,89				
	(3) 41-50 yaş	106	2,31	,83				
	(4) 51 ve üstü yaş	54	2,78	,85				

Tablo 6 sunulan değerlere göre öğretmenlerin, eğitime inanma düzeylerinin yaş gruplarına göre anlamlı biçimde ($p < .05$) farklılaştığı görülmektedir ($F=4.195$, $p<.05$). Tukey testine göre bu farklılık, 51 yaş ve üzeri grubun eğitime inanma düzeyinin ($\bar{x}=2,78$), 21-30 yaş ($\bar{x}=2,36$) ve 41-50 yaş ($\bar{x}=2,31$) gruplarına göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir.

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde öğrenim durumuna göre farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan t testi sonuçları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Öğrenim Durumuna Göre İnceleyen T Testi Sonuçları

Değişken	Öğrenim Durumu	N	\bar{x}	Ss	t	p
Eğitime İnanma	Lisans	325	2,48	,88	0,369	0,712
	Lisansüstü	78	2,44	,80		

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile öğrenim durumları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir ($t= 0,369$; $p> .05$). Öğrenim durumlarının lisans veya lisansüstü olması, öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerini etkilememektedir.

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin branş değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 8'de görüldüğü gibidir.

Tablo 8. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Branş Değişkenine Göre İnceleyen ANOVA Testi Sonuçları

Değişken	Branş	N	\bar{x}	Ss	sd	F	p	Fark
Eğitime İnanma	(1) Okul öncesi	86	2,81	,86	2/400	12,205	0,000	1,2>3
	(2) Sınıf Öğretmeni	112	2,54	,90				
	(3) Branş Öğretmeni	205	2,28	,79				

Tablo 8 incelendiğinde, branş değişkenine göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde anlamlı düzeyde fark vardır ($F= 12,205$; $p < .001$). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeylerine ilişkin puan ortalaması ($\bar{x} = 2,81$), sınıf öğretmenlerinin eğitime inanma düzeylerine ilişkin puan ortalamasından ($\bar{x} = 2,55$) ve branş öğretmenlerinin eğitime inanma düzeylerine ilişkin puan ortalamasından ($\bar{x} = 2,29$) daha yüksek düzeydedir. Yapılan Tukey testine göre okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin eğitime inanma düzeylerinin branş öğretmenlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.

Hizmet süresine göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 9'da sunulmuştur

Tablo 9. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Hizmet Süresine Göre İnceleyen ANOVA Testi Sonuçları

Değişken	Hizmet Süresi	N	\bar{x}	Ss	sd	F	P	Fark
Eğitime İnanma	(1) 1-5 yıl	104	2,41	,84	5/397	3,491	0,004	6>5
	(2) 6-10 yıl	84	2,47	,92				
	(3) 11-15 yıl	60	2,55	,84				
	(4) 16-20 yıl	42	2,45	,85				
	(5) 21-25 yıl	43	2,07	,81				
	(6) 26 yıl ve üzeri	70	2,74	,82				

Tablo 9'da görüldüğü üzere öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile hizmet süreleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur ($F = 3,491$; $p = .004$). Bu farklılığın ortaya çıktığı gruplar ise 26 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan öğretmenler ile 21-25 yıl hizmet süresi bulunan öğretmenlerdir. 26 yıl ve üzeri hizmet süresi

bulunan öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ($\bar{x} = 2,75$), 21-25 yıl hizmet süresi bulunan öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinden ($\bar{x} = 2,08$) daha yüksek düzeyde hesaplanmıştır. Öğretmelerin eğitime inanma düzeylerinin hizmet süresi göz önünde bulundurulduğunda diğer gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.

Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde öğretim kademesine göre farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur.

Tablo 10. Öğretmenlerin Eğitime İnanma Düzeylerini Öğretim Kademesine Göre İnceleyen ANOVA Testi Sonuçları

Değişken	Öğretim kademesi	N	\bar{x}	Ss	sd	F	p	Fark
Eğitime İnanma	(1) Anaokulu	51	2,94	,92	3/399	7,453	0,000	1>2,3,4
	(2) İlkokul	149	2,50	,85				
	(3) Ortaokul	91	2,36	,90				
	(4) Lise	112	2,29	,74				

Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin görev yaptıkları öğretim kademesi ile eğitime inanma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir ($F = 7,453$; $p < .001$). Farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla yapılan Tukey testine göre anaokulunda görev yapan öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin ($\bar{x} = 2,95$), ilkokul ($\bar{x} = 2,51$), ortaokul ($\bar{x} = 2,37$) ve lise ($\bar{x} = 2,30$) kademelerinde görev yapan öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinden daha yüksek bulunmuştur.

3.2.Araştırmanın Nitel Boyutuna İlişkin Bulgular

Bu başlık altında araştırmanın nitel kısmana ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

3.2.1.Okulda Verilen Eğitimin Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimine Etkisine Dair Öğretmen Görüşleri

Okulda verilen eğitimin öğrencilerin çok yönlü gelişimine etkileri ile ilgili öğretmen görüşleri incelendiğinde, bu görüşlerin beş ana tema altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar; Okulun çok yönlü gelişime katkısı, Fiziksel şartları etkisi, Eğitim sistemi ve uygulama ile ilgili sorunlar, Ailenin etkisi ve Teknolojinin etkisi şeklindedir. Elde edilen temalar ve kodlar Tablo 11 ‘de sunulmuştur.

Tablo 11. Öğrencilerin Çok Yönlü Gelişimine İlişkin Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	Katılımcılar
Okulun çok yönlü gelişime katkısı	Sosyal gelişime etkisi	(K1, K2, K3, K4)
	Duyusal gelişime etkisi	(K1, K2, K3, K4)
	Motor gelişime katkısı	(K1, K2, K3, K4)
	Bilişsel becerilerin gelişime etkisi	K1, K2, K3, K4
	Okulun çok yönlü düşünme becerilerini kazandırmadaki etkisi	(K8, K9, K15)
	Öğretmenin tavır ve tutumunun etkisi	(K14, K16)
Fiziksel şartların etkisi	Eğitim fırsatlarının öğrencilerin gelişimine katkısı	(K1)
	Kalabalık sınıflar	(K7, K11, K14, K16)
	Fiziksel ortamın uygun olmaması	(K12, K16)
Eğitim sistemi ve uygulama ile ilgili sorunlar	Fiziksel imkânların yetersizliği	(K5, K16)
	Okulların sanat, spor ve müzik eğitimini önemsememesi	(K8, K10, K11, K14)
	Ezbere dayalı eğitimin etkisi	(K8, K9, K10)
	Sınav merkezli eğitim sisteminin etkisi	(K10, K11, K14)
	Müfredata uygun eğitimin verilememesi	(K5, K14, K16)
	Okulda öğrenilenlerin hayata aktarılamaması	(K10, K12, K13)
	Ders saati azlığının etkisi	(K7, K10)
Ailenin etkisi	Velilerin akademik başarı kaygısı	(K1)
Teknolojinin etkisi	Teknolojinin fazla kullanımı	(K6, K15)

Okulöncesi öğretmenleri genel olarak okullarda verilen eğitimin öğrencilerin sosyal, duygusal, bilişsel ve motor gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanı sıra bazı öğretmenler, öğretmenlerin tavır ve tutumlarının öğrencilerin çok yönlü gelişimini olumlu veya olumsuz olarak etkilediğini belirtmişlerdir.

“Çok yönlü eğitimi destekler mi okullarda bulunan eğitim evet destekler çocuğun sosyal anlamda, bilişsel anlamda, duyuşsal anlamda, motor becerileri anlamında hepsinin gelişmesini sağlıyor. En basiti kesme çalışmalarında çocuğun motor becerileri destekleniyor. Ekstra arkadaşından o sırada yardım isteyebilir kâğıdı tutabilir misin diye bu sırada sosyal gelişimini destekler buna ekstra olarak öğretmeniyle konuşması, dil gelişimini destekler.” (K3)

“Bence okul öncesi olarak düşündüğümüzde öğrencilere aslında çok yönlü bir eğitim veriyoruz, hem bilişsel gelişimleri olsun, sosyal gelişimleri olsun, hepsine motor, psiko-motor gelişimleri olsun, hepsinin bir bütün olarak düşündüğümüz için yani sadece mesela bilişsel gelişime yönelenmiyoruz.” (K4)

Bazı öğretmenler okulun öğrencilere çok yönlü düşünme becerileri kazandırdığını ifade etmiştir. Ayrıca eğitim fırsatlarındaki çeşitliliğinin öğrencilerin potansiyelini geliştirmede önemli bir role sahip olduğunu belirtmiştir.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin neredeyse yarısı kalabalık sınıfların, fiziksel ortamın uygun olmamasının ve fiziksel imkânların eksikliğinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini olumsuz olarak etkilediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin her yönüyle gelişebilmesi için sınıfların çok kalabalık olmaması, öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilenebilmesi gerekmektedir. Ayrıca atölyelere, laboratuvarlara, oyun alanlarına, spor salonlarına, kitap ya da eğitim teknolojileri gibi araç ve gerece ihtiyaç vardır.

“Dil becerileri olarak Türkçe dersi kazanımlarına özellikle bununla ilgili kazanımların, metinler vesaire var ama işte ders kitaplarının yetersizliği, sınıflar kalabalık olduğu için tekdüze bir eğitim anlayışına bizi ister istemez itiyor.” (K11)

“Farklı etkenlerden dolayı gerçekleşmiyor. Mesela araç gereç, materyal gibi bu tip etkenlerden dolayı tam anlamıyla gerçekleşmediğini düşünüyorum, yani atölyelerin azlığı, okulların çoğunda yeteri kadar atölye yok özellikle, spor salonları, hani aktivitelerin gerçekleşmesi için sınıfların kalabalık olması gibi nedenler. Resim dersi için atölye olması lazım, mesela öğrencilerin çizim yapabileceği uygun ortamlar.”(K16)

Öğretmenlerin çoğu okullarda sanat, spor ve müzik eğitimine yeteri kadar önem verilmediğini, daha çok sınav odaklı ezber dayalı teorik bir eğitimin anlayışının benimsendiğini, bunun da öğrencilerin çok yönlü gelişimini olumsuz olarak etkilediğini vurgulamıştır.

“Okullar genelde sanat, spor, müzik, tiyatro gibi alanlara ağırlık vermiyor. Bu alanlardaki gelişim öğrencilerin yaratıcılığını destekler. Öğrencinin sadece matematik, fen, edebiyat gibi temel alanlarda zihinsel gelişimini önemsiyoruz. Öğrencilerin eleştirel düşüncelerine önem verilmiyor. Ezber dayalı bir sistem anlayışı var.”(K8)

“Uygulamalı çalışmalar ya çok az yapılıyor ya da zaman yetersizliği nedeniyle hızlıca geçiliyor. Bu da öğrencilerin sadece ezber bilgileri öğrenmesine sebep oluyor, bilgiyi hayata geçirme becerisi gelişmiyor. Ders dışı etkinlikler konusunda da ciddi bir eksiklik var. Sanat, spor, müzik gibi alanlara yeterince zaman ayrılmıyor, bu etkinlikler çoğu zaman ikinci plana atılıyor. Okullar genellikle akademik başarıya, yani sınav sonuçlarına odaklanıyor.”(K10)

Bazı öğretmenler de müfredata dayalı eğitiminin verilememesinin ve ders saati azlığının öğrencilerin çok yönlü gelişimi üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu belirtmektedir. Ders saati az olunca ve müfredata uygun eğitim yapamayınca (*müfredatı uygulayamayınca*) öğrencilerin farklı yönde gelişimlerinin sağlanamadığını ifade etmektedirler.

“Hiçbir şekilde çok yönlü gelişemiyorlar. Hani farklı bir etkinlik yapıp çocukların sosyal gelişimi hakkında bir oyun oynamaya kalkmıyoruz veya işte onları geliştirecek farklı etkinliklere, kültürel aktivitelere asla fırsat bulamıyoruz. 30 dakikalık ders, gir-çık, 40 kişi sınıflar, çocuklara söz hakkı vermek çok zor.” (K7)

Öğretmenlerin bir kısmı da çocukların okulda öğrendikleri birçok şeyi hayata ilişkilendiremedikleri veya hayata aktarmada başarısız olduklarını belirtmektedir. Bu durumun uygulamadan yoksun ezber dayalı teorik eğitim anlayışından kaynakladığı söylenebilir.

Bazı öğretmenler de öğrencilerin teknoloji kullanımının artmasının çok yönlü gelişimlerini olumsuz olarak etkilediğini vurgulamaktadır. Teknolojik araçlarda izlenen videolar veya oynanan oyunlar öğrencilerin hızlı değişen eğlenceli uyarıcılara alışmasına neden olmaktadır. Bu da derslere odaklanmalarını zorlaştırmaktadır.

“Çocukların ruhsal, psikolojik yönden gelişmelerini ele alırsak, eğitim programları altında çocukların gelişimlerini öngörüyor fakat çocukların gelişimini engelleyen teknolojik araçların fazla oluşu çocuklarda dikkat dağınıklığına, oyun bazlı eğitim alma isteklerini arttırıyor. Bunun yanında çocuklara baktığımız zaman televizyon, bilgisayar, tablet ve telefonla oyun oynadıklarından dolayı hızlı görüntü akışından dolayı hızlı düşünme, hızlı konuşma, hızlı hareket etme gibi bazı olumsuz durumlar ortaya çıkıyor.”(K6)

Bir öğretmen de velilerin çocuklarının başarısına yönelik kaygı ve endişelerinin çocukların gelişimini olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. Eğitim sisteminin sınava dayalı olması ve akademik başarının her şeyin üzerinde tutulması ister istemez velileri de kaygılandırmaktadır. Bu da çocuklar üzerindeki baskıyı arttırmalarına neden olmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğunun, okullarda gerçekleştirilen eğitimin öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini bütüncül bir biçimde desteklemede yetersiz kaldığını vurguladığı görülmektedir. Özellikle kalabalık sınıflar, fiziksel imkân sınırlılıkları, sınav odaklı eğitim anlayışı, sanat, spor ve müzik gibi alanlara yeterince önem verilmemesi,

öğrenmenler tarafından sıklıkla ifade edilen sorunlar arasında yer almaktadır. Buradan hareketle akademik başarıya odaklanan bir eğitim sisteminde diğer gelişim alanlarının ihmal edilebildiği ifade edilebilir.

3.2.Okulda Verilen Eğitimin Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarını Ne Derece Dikkate Aldığına Dair Öğretmen Görüşleri

Okulda verilen eğitimin öğrencilerin bireysel farklılıklarını ne derece dikkate aldığına ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, bu görüşlerin dört temel tema altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar; Bireysel farklılıklara duyarlılık sorunu, Yapısal ve sistemsel sorunlar, Sosyo-ekonomik koşullar ve Rehberlik ve yönlendirme etkisi şeklindedir. İlgili temalar ve kodlar Tablo 12’de sunulmuştur.

Tablo 12. Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarının Dikkate Alınması İlişkin Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	Katılımcılar
Bireysel farklılıklara duyarlılık sorunu	Akademik seviye farklılıkları Bireysel farklılığın özel eğitim ile sınırlandırılması Öğrenme stillerinin yeterince dikkate alınmaması	(K11, K12, K15) (K9, K10) (K9, K10, K15)
Yapısal ve sistemsel sorunlar	Sınıfların kalabalık olması Öğretim sürecinde zaman sınırlaması Müfredatın ortak olması Merkezi sınavlara yoğunlaşma	(K1, K2, K8, K9, K11, K14, K15, K16) (K2, K8, K13, K15) (K5, K6, K7, K8, K14) (K10)
Sosyo-ekonomik koşullar	Velileri sosyo-ekonomik durumu	(K5, K13)
Rehberlik ve yönlendirmenin etkisi	Yeteneğe göre yönlendirme	(K4, K6)

Bazı öğretmenler okullarda öğrencilerin akademik seviye ve öğrenme stili gibi farklılıklarının dikkate alınmadığını ifade etmektedir. Farklı düzeylerde olan öğrencilerin aynı anda aynı şeyleri öğrenmeye zorlanmaları bazı öğrencilerin öğretilmek istenen şeyleri öğrenemeyip geride kalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca her öğrencinin öğrenme stili birbirinden farklıdır. Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde her bir öğrencinin öğrenme stiline göz önünde bulundurulmaması bazı öğrencilerin dezavantajlı konuma düşmesine sebep olabilmektedir.

“Çocukların her birinin farklı bir dünyası, farklı bir zihin yapısı var görsel öğrenen çocuk var, gerçekten yaparak yaşayarak görerek öğrenen çocuk var. Ama tahtada anlattığımda hiç anlayamadığını hissettiğim çocuklar var ve hani bu noktada herkese hitap eden bir eğitim sistemi yok. Tek düze bir şekilde ilerliyor ve yani çoğu öğrenci bu noktada kaybediliyor gibi. Çünkü dediğim gibi kiminin işitsel, kiminin görsel, kiminin dokunarak hissederek öğrenme şeklinde ilerliyor. Böyle şeyleri çok dikkate alıp alamıyoruz” (K9)

Bazı öğretmenler de okullarda bireysel farklılık dendiği zaman sadece özel eğitimli öğrencilerin akla geldiğini ifade etmektedir. Bireysel farklılığın özel eğitim ile sınırlandırılması diğer öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmaması olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü her öğrenci birbirinden farklıdır. Farklı ilgileri, amaçları, yetenekleri vardır.

“Bireysel farklılıklar denince genelde sadece özel eğitim öğrenciler akla geliyor, oysa her öğrencinin öğrenme şekli, ilgisi, yeteneği farklı. Ancak bu farklılıklar sınıf içi uygulamalarda pek dikkate alınmıyor.” (K10)

Öğretmenlerin çoğu sınıfların kalabalık olmasının bireysel farklılıkları dikkate almayı engellediğini ifade etmektedir. Sınıfın mevcudu arttıkça öğretmenin öğrencileri tanıması, bireysel farklılıklarını bilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca ülke genelinde aynı programın uygulanmasının ve ders saati azlığının (*zamanın kısıtlı olmasının*) bireysel farklılıkları dikkate almaya izin vermediğini vurgulamaktadırlar.

“Kalabalık sınıfların olması da öğretmenin öğrencilerle birebir ilgilenmesini zorlaştırıyor. Herkese aynı içerik, aynı yöntemle, eğitim verilmeye çalışılıyor.” (K8)

“Bireysel farklılıklar asla göz önünde bulundurulmuyor. Zaten şundan anlayabiliriz, İstanbul'un merkezindeki bir okula gönderilen kitap müfredatı da aynı köyde birleştirilmiş sınıfa gönderilen kitap müfredatı da aynı, nerde kalıyor bireysel farklılıkları göz önünde tutmak, yöresel farklılıkları...” (K7)

“Bireysel farklılıklar maalesef milli eğitimin okullarında çok fazla göz önünde bulundurulmuyor. Bunun birinci sebebi zaman. Zaman kısıtlaması var 40 dakika veya 80 dakika içerisinde bireysel farklılıktan dolayı her bir çocuğa ulaşmak zor oluyor.” (K3)

Bir öğretmen de merkezi sınavlara odaklanan bir eğitim sisteminde bireysel farklılıklara uygun eğitim verilemeyeceğini ifade etmektedir. Çünkü bu eğitim sisteminde ve anlayışında test başarısı daha önemli görülmektedir.

Öğretmenlerin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu da öğrenci velilerinin sosyo-ekonomik durumudur. Öğretmenler eğitimsel açıdan ekonomik durumu kötü olan öğrencilerin ekonomik durumu iyi olan öğrencilerin çok gerisinde kaldığını ifade etmektedir.

Ekonomik yönden gelişmiş aileler, kültürel yönden gelişmiş ailelerin çocuklarının daha verimli daha yani şey olduklarını mesela şu sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş olan ailelerin çocuklarının çok daha başarılı, çok daha aktif olduğunu görülürken, ekonomik açıdan zayıf olan, mesela ailede üçten, dörtten fazla kardeşi olan çocukların ödevlerini yaparken sayfalarının yırtıldığını, kalemlerinin alındığını, kitaplarının çizildiğini görebiliyoruz. (K6)

Genel bir değerlendirme yapıldığında, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun okullarda verilen eğitimde öğrencilerin bireysel farklılıklarının yeterince dikkate alınmadığı konusunda hemfikir olduğu görülmektedir. Öğretmenler farklı akademik düzeyde ve farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin aynı yol ve yöntemlerle eğitime çalışmasının öğrenciler için olumsuz bir durum oluşturduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte sınıfların kalabalık olmasının müfredatın ortak olmasının ve ders için ayrılan zamanın kısıtlı olmasının öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz ardı edilmesine neden olduğunu belirtmektedirler.

3.3.Okulda Verilen Eğitimin Öğrencilerin Toplumsallaşmasına Katkısına Dair Öğretmen Görüşleri

Okullarda verilen eğitimin öğrencilerin toplumsallaşmasına katkısı konusunda öğretmen görüşleri incelendiğinde, bu görüşlerin üç temel tema altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar; Okulun toplumsallaşmadaki rolü, Ailenin ve çevrenin etkisi, Teknolojinin olumsuz etkisi şeklindedir. Elde edilen temalar ve kodlar Tablo 13'te sunulmuştur.

Tablo 13. Öğrencilerin Toplumsallaşmasına İlişkin Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	Katılımlar
Okulun toplumsallaşmadaki rolü	Sosyal becerileri kazandırma	(K1, K4, K6, K8, K9, K10, K14, K15)
	Değerleri kazandırma ve davranışa dönüştürme	(K2, K3, K4, K6, K9, K14)
	Kültürü tanıtmaya ve benimsetme	(K2, K14, K16)
	Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlılık kazandırma	(K2, K16)
	Öğretmenin etkisi	(K8, K15, K16)
	Akran etkileşiminin	(K1, K4, K6, K9, K16)
Ailenin ve çevrenin etkisi	Kültürel etkinliklerin toplumsallaşmaya katkısı	(K8, K15)
	Toplumsal değerlerin davranışa dönüşmesinde ailenin etkisi	(K2, K6, K10, K11, K12)
	Toplumsal değerlerin kazandırılmasında ailenin etkisi	(K5, K11)
Teknolojinin olumsuz etkisi	Bilgi ile uygulamanın çelişmesi	(K6, K10, K12)
	İnternet ve sosyal medyanın değerler üzerindeki olumsuz etkisi	(K11, K12, K14)

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu okullarda verilen eğitimin öğrencilerin toplumsallaşmasında önemli bir role sahip olduğunu vurgulamaktadır. Öğretmenler, okulun öğrencilere sosyal beceriler kazandırmada, değerleri kazandırma ve davranışa dönüştürmede, kültürü tanıtmaya ve benimsetmede önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir.

“Okullar, eğitim kurumlarının bu noktada gerçekten çok önemli bir işlevi var. Çocukların sosyalleşmesinde, toplum kültürünün oluşmasında, biz anlayışının benimsenmesinde, milli bilincin oluşmasında, okulların çok çok büyük katkıları var ve gerçekten okullar bu anlamda bu bilinci oluşturuyor hem birbirimize daha çok saygı duyabilmek adına hem toplumsal bir kültürü yaşayabilmek adına hem de toplumsallaşabilmek sosyalleşebilmek adına bireye çok büyük katkılar sağlıyor o yüzden okullar ve eğitim şart diyorum.” (K14)

“Toplumsallaşmasına büyük ölçüde programlarımız doğrultusunda etki sağladığını düşünüyorum en basiti bayramlaşma etkinliklerimiz yaptığımız okul öncesinde toplumda var olan manevi değerlerimiz hakkında dini bayramlarımız hakkında bir yönlendirmede bulunuyor, bunu öğrenmelerini pekiştirmelerini sağlıyor, bayramda ne yapılması gerektiğinin büyüklerinin elinin öpülmesi gerektiği gibi şeyler öğretiyor, trafik kurallarıyla ilgili mesela bu toplumsal bir durum, bunları öğrenmelerini sağlıyoruz, ilerleme sağlıyorlar, nasıl davranmalarını gerektiğini, oturup kalkmalarını gerektiğini öğreniyorlar. Milli manevi değerlerimizi öğreniyorlar, mesela Türk bayrağı gibi 12 Mart etkinliklerimizde vatan sevgisi, milli şairlerimiz bunları öğrenmelerini sağlıyorlar o yüzden etki ettiğini düşünüyorum toplumsal değerlerimizi öğrenmelerini.” (K3)

Öğretmenler aynı zamanda okullardaki akran etkileşiminin, öğretmenlerin rol model olmasının öğrencilerin toplumsallaşmasında belirleyici bir role sahip olduğunu ifade etmektedir. Öğrenciler birbirlerinden ya da sevdiği, değer verdiği ve model aldığı öğretmenlerinden pek çok toplumsal değeri, normu, kuralı, inancı ve davranışı öğrenebilmektedir.

“Okul akademik kısmından çok sosyal kısmıyla öğrencilere çok şey katıyor. Yani sınıf içerisinde iletişim kurma, birbirleriyle konuşma, konuşmada kırıcı olmama, o işte dengeyi bulabilme, oyun kurabilme, sürdürülebilirlik vs. ya da bir kavga çıkartabilme ve o kavgayı tekrar çözebilme, küsmeye barışma tüm bu süreçler bence öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok çok önemli. Bunun dışında zaten devamlı akranlarıyla ve yaşlılarıyla takıldığı için yani okul öğrenciye sosyal anlamda çok iyi gelen bir yer bence.” (K9)

Bazı öğretmenlere göre ise okul öğrencilere toplumsal konulara ve çevreye yönelik duyarlılık da kazandırmaktadır. Aynı zamanda okulda gerçekleştirilen kültürel faaliyetler öğrencilerin sosyalleşmesinde önemli bir role sahiptir.

“Okullarda tiyatro, müzik, spor gibi faaliyetler, bayram kutlamaları, okul gezileri gibi etkinlikler öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirir.” (K8)

Pek çok öğretmene göre toplumsal değerlerin benimsenmesinde ve davranışa dönüştürülmesinde aile belirleyici bir etkiye sahiptir. Çocuk aile ortamında dünyaya gözlerini açıyor, ilk sosyal davranışları ve değerleri aile ortamında öğreniyor. Bu nedenle değerlerin öğretilmesinde okul aileden sonra geliyor.

“Çocukların sosyalleşmesi konusunda bence önceliğin ailenin içerisinde başladığının farkında olmamız gerekiyor. Çocukların bu tür davranışlarının gözlemlenerek ailede almış olduğu eğitimin almış olduğu görgünün, ahlakın, becerilerin, yeteneklerinin geliştirilmesinin daha kolay olacağını öğrencilere bu konuda daha fazla yardım edilebileceğini görüyoruz.” (K6)

Bazı öğretmenler de son dönemlerde artan teknoloji, sosyal medya ve internet kullanımının toplumsal değerlere yönelik ilgisizliğe neden olduğunu vurgulamaktadır. Çocukların zihni daha çok sanal dünyayla meşgul olduğu için milli ve manevi değerlerin önemi ve anlamı kendileri için bir anlam ifade etmiyor.

“Milli manevi değerlerin ya da olumlu kişilik özelliklerinin daha çok nasıl diyeyim, çocuklarını teknolojiden etkilendikleri için, buna sebep olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çocuğa çok ulaşamıyoruz, çocuk sadece sanal bir ortamda yaşıyor, sadece teknoloji dünyasında yaşıyor, sadece aklında o oyunlar var filmler var. Dolayısıyla bizim ona vermek istediğimiz mesela istiklal marşının bir anlamı bir önemi ya da bizim için onun değeri, çocuk bunu yani algılayamıyor, çocuk için milli değer, manevi değer hiçbir şey ifade etmiyor, havada kalıyor.” (K12)

Araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük bir kısmı öğrencilerin toplumsallaşmasında okulun belirleyici bir role sahip olduğu belirtmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin sosyal beceriler edinmesi, toplumsal değerleri benimsemesi ve davranışa dönüştürmesi sürecinde okulun önemli bir ortam olduğunu vurgulamaktadır. Özellikle akran etkileşiminin, model alınan öğretmenlerin ve okulda gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin, toplumsal değerlerin, normların, kuralların, inanç ve davranışların kazandırılmasında belirleyici rolü üzerinde durulmuştur. Ayrıca öğrencilerin toplumsallaşmasında ailenin önemi ifade edilmiş, son dönemlerde internet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının öğrencilerin toplumsallaşması üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu belirtilmiştir.

3.4.Okulda Verilen Eğitimin Öğrencileri Üst Öğrenime Hazırlama Durumuna Dair Öğretmen Görüşleri

Okulda verilerin eğitimin öğrencileri üst öğrenime hazırlama durumuna ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde, bu görüşlerin dört temel tema altında toplandığı görülmektedir. Bu temalar; Eğitim sistemi ve müfredat ile ilgili sorunlar, Sosyal-kültürel çevre ve ailenin rolü, Üst öğrenime hazırlamada yaşanan zorluklar ve Erken çocukluk dönemi eğitimin etkisi şeklindedir. Elde edilen temalar ve kodlar Tablo 14’te sunulmuştur.

Tablo 14. Öğrencilerin Üst Öğrenime Hazırlanmasına İlişkin Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	Katılımcılar
Eğitim sistemi ve müfredat ile ilgili sorunlar	Müfredatın akademik bilgi odaklı olması Mevcut sistemde değişiklik yapılmaması Uygulamalı eğitim eksikliği	(K9) (K8, K12) (K8)
Sosyal-kültürel çevre ve ailenin rolü	Aile ilgisi Sosyo-kültürel çevre	(K3, K6, K7, K10, K11) (K7, K10, K11)
Üst öğrenime hazırlamada yaşanan zorluklar	Kademeler arası geçişler uyum sorunu Okullar arasındaki farklılıkların etkisi Okuma yazma bilgisi olmadan üst sınıfa geçiş Sınıf mevcudunun fazlalığı	(K6, K9, K15) (K10, K15, K16) (K11, K12) (K5)
Erken çocukluk dönemi eğitimin etkisi	Okulöncesi eğitimin katkısı Temel okur/ yazarlık becerileri oluşturma	(K1, K2) (K3, K4)

Bazı öğretmenler mevcut müfredatın bilgi odaklı olmasının ve uygulamalı eğitim eksikliğinin öğrencileri üst öğrenime hazırlamada engel teşkil ettiği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle mevcut sistemde acilen değişiklik yapılması gerektiğini vurgulamaktadırlar.

“Birçok okul hala bilgiyi ezberletmeye dayalı bir sistem uyguluyor. Oysa üniversitelerde yorum yapma, analiz etme gibi beceriler ön planda tutuluyor. Araştırma yapma, akademik yazı yazma gibi beceriler okullarda öğretilmiyor.” (K8)

Öğretmenlerin çoğu çocukları üst öğrenime hazırlamada ailenin ve sosyal çevrenin belirleyici bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Ailesi ilgili olan öğrenciler üst öğrenime hazırlık konusunda ailesi ilgisiz olan öğrencilere göre daha avantajlı konumdadır. Bu nedenle öğrencilerin üst öğrenime hazırlanmasında aile desteği önemlidir.

“Okulların öğrencileri üst kademede eğitime ne kadar hazırladığı, tamamen okulun bulunduğu sosyal ve kültürel çevreye, veli ve öğrenci profiline göre değişiyor.” (K10)

“Aile, veli, öğretmen iş birliği içinde başarabiliyoruz daha bilinçli bir kesim olduğu için ama dezavantajlı bölgelerde, kenar okullarda bu çok zor. Tüm yük çocuğa ve öğretmene kalıyor, veli ayağı yok, veli ayağı olmadığı için tam olarak hazırlayamadığını düşünüyorum.”(K7)

Öğretmenler öğrencilerin üst öğrenime hazırlığı konusunda pek çok sorunun varlığına işaret etmektedir. Kademeler arası geçişlerde yaşanan uyum sorunu ve her okulun birbirinden farklı özelliklere sahip olması bu problemlerin başında geliyor.

“Bazı okullar çok iyi hazırlanırken, bazı okullar ise maalesef yetersiz kalıyor, bu da öğrencilerin üst kademeye geçerken eksik kalmasına neden oluyor.”(K10)

Bazı öğretmenler de öğrencilerin eğitim gördüğü kademelerdeki temel bilgi ve becerileri kazanmadan üst öğrenime geçmelerinin ortaya çıkardığı olumsuzluğa dikkat çekmektedir. Öğrenciler alt öğrenim kademesinden eksik bilgi ve beceriler ile üst öğrenim kademesine geçtiğinde, üst öğrenim kademesinde de bu eksik bilgi ve beceriler tamamlanamamaktadır.

“İlkokuldan bize gelenler içler acısı oluyor genellikle şöyle, şimdi beşinci sınıf çocuğu geliyor ve hala okuma yazma bilmeyen ve sekizinci sınıfta öyle mezun olan çocuklar da oluyor yani şimdi şöyle oluyor, bize kötü gelen kötü devam ediyor. Neden? Çünkü bize yüklenen bir plan, yıllık plan, bir müfredat oluyor, bu müfredatı yetiştiriyorsun, ben okuma yazma öğretemiyorum haliyle ortaokuldaki çocuğa yani burada tabii ki oradaki öğretmenleri de suçlamıyorum. İlkokul çok önemli, orada velinin etkisi çok fazla olduğu için veli ilgisizse çocuk okuma, yazma, toplama, bölme gibi temel işlemleri, temel becerileri kazanmadan gelebiliyor.”(K11)

Bazı öğretmenler de çocukları üst öğrenime hazırlamada erken çocukluk eğitiminin önemine vurgu yapmaktadır. Okul öncesi eğitimin çocuklukların sosyal, duygusal ve bilişsel alanlardaki gelişimine önemli katkılar sunduğu belirtmektedir.

“Okul öncesinin olumlu yönde çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum, çünkü ilk zaman ilk geldikleri zamanlardaki çocuklarla okuldan ayrılırken ki Haziran ayındaki yılları hatırlıyorum, daha sosyal, daha kendine öz güvenen, daha kendi işini yapabilen toplumda hani konuşabilen duygularını ifade edebilen çocuklar olduğunu düşünüyorum.”(K1)

Genel anlamda öğretmenler okulların öğrencileri üst öğrenime hazırlamada yetersiz olduğunu vurgulamaktadır. Müfredat ağırlıklı, uygulamadan yoksun ve değişime kapalı bir eğitim sisteminin öğrencileri üst öğrenime hazırlayamayacağını belirtmektedir. Bununla birlikte bu süreçte ailenin ve sosyal kültürel çevrenin belirleyici bir rolü olduğunu düşünmekle birlikte kademeler arası geçişte yaşanan sorunların, okul farklılıklarının ve temel bilgi ve beceri eksikliklerinin üst öğrenim geçişte önemli bir problem oluşturduğuna inanmaktadırlar. Ayrıca erken çocukluk eğitiminin önemini ifade etmektedirler.

4.TARTIŞMA ve SONUÇ

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin eğitime yönelik inançlarını incelemektir. Araştırma nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda, elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çok yönlü gelişim alt boyutunda orta düzeyde, bireysel farklılıklar, toplumsallaştırma ve üst öğrenime hazırlama alt boyutlarında düşük düzeyde ve genel olarak bakıldığında da düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bu sonuca dayalı olarak öğretmenlerin okulda verilen eğitimin etkililiğine yeterince inanmadığını ifade edebiliriz. Bu sonuç alanyazında yer alan birçok çalışmanın sonucu ile de örtüşmektedir (Argon & Cicioğlu, 2017; Ergün & Argon, 2017; Nacar & Atalmış, 2022). Bazı çalışmalarda da öğretmenlerin eğitime inanma düzeyinin orta düzeyde olduğu görülmüştür (Akgül & Altaş, 2023; Akın & Yıldırım, 2017; Gün, 2017; Yıldırım & Üstüner, 2024). Mevcut araştırma ve alanyazında yer alan araştırma sonuçlarına dayalı olarak öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin beklenen düzeyde olmadığı ifade edilebilir. Bunun bireysel veya kurumsal düzeyde birçok olumsuz sonucu olabilir. Öğretmenlerin motivasyonunun, örgütsel bağlılıklarının, iş doyumlarının, performanslarının, eğitimin niteliğinin ve öğrencilerin başarısının bundan olumsuz etkilenmesi olası bir durumdur.

Öğretmenlerin cinsiyetine, öğrenim durumlarına ve medeni hallerine göre eğitime inanma düzeylerinde yapılan t testi sonuçlarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin cinsiyet, öğrenim durumu ve medeni durum değişkenlerinin eğitime inanma düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir

etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Yıldırım ve Akın (2017) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre eğitime inanma düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucu elde edilmiş olup, bu sonuç mevcut araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Argon ve Cicioğlu (2017) ile Yıldırım ve Üstüner (2024) tarafından yapılan çalışmalarda da cinsiyete göre öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde farklılık bulunmamakta olup, mevcut araştırma sonucunu desteklemektedir.

Öğretmenlerin yaş, hizmet süresi, bransa ve öğretim kademesi göre eğitime inanma düzeylerinde yapılan ANOVA testi sonuçlarının anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada, 26 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunan öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin, 21-25 yıl hizmet süresi bulunan öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde olduğu ve 51 yaş ve üzeri öğretmenlerin eğitime inanma düzeyinin, 21-30 yaş ve 41-50 yaş öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin eğitime inama düzeyleri branş öğretmenlerinden belirgin şekilde yüksektir. Bunun yanı sıra anaokulunda görev yapan öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin diğer kademelerde görev yapan öğretmenlerden daha fazla olduğu görülmüştür. Yıldırım ve Akın (2017) tarafından yapılan çalışmada kıdemi 20 yıldan fazla olan öğretmenlerin, diğer öğretmenlerden daha fazla inandıklarını göstermekte olup yaptığımız çalışma sonuçlarıyla benzerdir. Eğitimin etkilerinin uzun vadede gözlemlenebilir olması, deneyimli öğretmelerin bu süreci daha fazla gözleme ve değerlendirme fırsatına sahip olmalarından dolayı eğitime daha çok inandıkları sonucuna ulaşılabilir. Öğretmenlerin görev yaptığı öğretim kademesinde, öğrencilerin yaş grubu büyüdükçe öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde düşüş görülmektedir. Yıldırım ve Akın (2017) ile Yıldırım & Üstüner (2024) tarafından yapılan çalışmalarda benzer şekilde ilkökul ve ortaokulda görev yapan öğretmenlerin lisede görev yapan öğretmenlere oranla eğitime daha çok inandıkları, öğretmenlerin görev yaptığı öğretim kademesi arttıkça öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinde azalma olduğu dikkat çekmektedir. Okul öncesi öğretmenlerinin, öğrencilerine temel yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik uygulamalı eğitimlere ağırlık vermeleri ve eğitim-öğretim süreci içerisinde öğrencilerinin gelişimini somut örneklerle doğrudan gözlemleyebilmelerinden dolayı, eğitime olan inanç düzeylerinin diğer öğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlere oranla daha yüksek düzeyde olmasına katkı sağlamış olabilir. İlkokul ve ortaokul kademelerinde çalışan öğretmenlerin öğrencilerini lise kademesindeki öğrencilere kıyasla daha çok gözleme fırsatı bulduklarından ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerinden dolayı öğretmenin öğrencilerine doğrudan etkisi olabileceği için eğitime olan inançları daha fazla olabilir. Diğer taraftan lise kademesindeki öğrencilerin yaş grubu göz önünde bulundurulduğunda; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimleri daha karmaşık olduğundan dolayı öğretmenin etkisi daha az düzeyde olabilmektedir. Sınav merkezli eğitim sisteminde, iyi bir meslek edinmek için özellikle liselerde üniversiteye giriş sınavına hazırlık amacıyla öğretmenler, öğrencilerinin gelişimlerine akademik açıdan odaklanmakta; fiziksel ve sosyal gelişimlerini daha az önemsemektedirler (Yıldırım & Üstüner, 2024).

Araştırmanın nitel boyutundan elde edilen sonuçlar incelendiğinde; araştırmaya katılan çoğu öğretmenin görüşüne göre okullarda verilen eğitim öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişimlerini yeterince desteklememektedir. Öğretmenlerin görüşlerine göre bu sonucun ortaya çıkmasının altında, kalabalık sınıflar, fiziksel imkân sınırlılıkları, sınav odaklı eğitim anlayışı, ders sürelerinin kısıtlı olması, velilerin akademik kaygısı, öğrenciler arasında teknoloji kullanımının artması, okullarda sanat, spor ve müzik gibi alanlara yeterince önem verilmemesi gibi nedenler yatmaktadır. Bununla birlikte araştırmaya katılan okulöncesi öğretmenleri bu genel görüşün aksine okulda verilen eğitimin öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlamada önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamışlardır. Bireysel farklılıkların ne derece dikkate alındığı ile ilgili öğretmen görüşleri incelendiğinde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun okullarda verilen eğitimde öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığı konusunda uzlaşa içinde olduğu görülmektedir. Sınıf mevcudunun fazla olması, bireysel farklılıklarla ilgili yanlış algılar, ülke genelinde aynı müfredatın uygulanması, ders sürelerinin azlığı, merkezi sınavların varlığı ve velilerin ekonomik durumları gibi birçok etmenin eğitimin bireyselleştirilmesinin önündeki en büyük engeller olduğu belirtilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar öğrencilerin seviyelerinin ve öğrenme stillerinin öğretmenler tarafından göz ardı edilerek aynı yol ve yöntemlerle eğitilmelerine neden olmaktadır. Okullarda verilen eğitimin öğrencilerin toplumsallaşmasına ne derece katkı sunduğuna ilişkin öğretmen görüşleri incelendiğinde yukarıda ifade edilen ilk iki sonucun aksine öğretmenlerin büyük bir kısmı öğrencilerin toplumsallaşması sürecinde okulun büyük bir paya sahip olduğunu ifade etmektedir. Özellikle akran etkileşiminin, model alınan öğretmenlerin ve okulda gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerin öğrencilerin sosyal beceriler edinmesinde, toplumsal değerleri benimsemesinde ve davranışa dönüştürmesinde önemli bir role sahip olduğunu vurgulamaktadırlar. Ayrıca ailenin ve içinde yaşanan toplumsal çevrenin çocuklarının toplumsallaşma sürecinde inkâr edilemez önemli bir etkisi vardır. Buna karşılık son dönemlerde artan internet ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin toplumsal değerleri öğrenmesinin

önünde önemli bir engel teşkil ettiğini de belirtmektedirler. Son olarak okullarda verilen eğitimin öğrencileri üst öğrenime ne derece hazırladığı ile ilgili öğretmen görüşlerini incelediğimizde, öğretmenler okulların öğrencileri üst öğrenime hazırlamada pek de başarılı olamadığını düşünmektedir. Bunun temel sebebini de uygulamadan yoksun, teorik bilgiye önem veren ve değişime kapalı olan eğitim sistemine bağlamaktadırlar. Ayrıca çocukları üst öğrenime hazırlama işinin sadece okulların vereceği eğitimle mümkün olmadığını buna ek olarak ailenin ve sosyal kültürel çevrenin de bunu desteklemesi gerektiğine inanmaktadırlar. Bunun yanı okullar arası farklılıklar da çocukları üst öğrenime yeterince hazırlanmasında belirleyicidir. Bazı okullar bu konuda daha başarılı iken bazı okullar daha başarısız olabilmektedir.

Araştırmanın nitel ve nicel sonuçları karşılaştırıldığında elde edilen sonuçların genel olarak birbiriyle örtüştüğü ve birbirini desteklediği görülmektedir. Nicel kısımda öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeğinin, çok yönlü gelişim boyutu hariç, diğer tüm boyutlarında öğretmenlerin düşük düzey ortalamaya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Çok yönlü gelişim boyutunda da öğretmenlerin ortalama puanının orta düzeyde olduğu görülmüştü. Yani araştırmaya katılan öğretmenler okullarda verilen eğitime yeterince inanmamaktaydı. Nitel boyuttan elde edilen sonuçlarda da toplumsallaşma boyutu hariç, çünkü öğretmenler okulun çocukların toplumsallaşması sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyor, diğer tüm boyutlarda okullarda verilen eğitime yeterince inanmadıklarını ifade etmişlerdir ve kendi gözlemlerine göre bunların sebeplerini belirtmişlerdir.

Bu çalışma, öğretmenlerin eğitime dair inançlarını kapsamlı şekilde ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Ancak bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma, Kilis il merkezindeki kamu okullarında görev yapan öğretmenlerle sınırlı olup, bulguların genelleştirilmesi sadece bu coğrafi bölge ve kamu okulları ile sınırlı olabilir. Nicel verilerin çevrimiçi yolla toplanmış olması nedeniyle katılımda kısıtlılıklar yaşanmış olabilir. Nitel kısımda gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcıların kendilerini ifade etme düzeyi ve araştırmacı yorumlarının subjektif etkisi çalışma sonuçlarını etkileyebilir. Ayrıca, veriler belirli bir akademik yıl içinde toplanmış olup, eğitime inanma düzeylerinin zamanla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

5. ÖNERİLER

Araştırmadan nicel boyutundan elde edilen sonuçlara göre öğretmenler okullarda verilen eğitime yeterince inanmamaktadır. Bunun sebepleri bizzat öğretmenler tarafında araştırmanın nitel kısımda ortaya konulmuştur. Bu kapsamda verilecek öneriler şu şekildedir;

- ✓ Öğrencilerin çok yönlü gelişimi için sınıf mevcutları mümkün olduğu kadar azaltılabilir. Okulların fiziksel imkânları daha iyi hale getirilebilir. Spor, sanat ve müzik gibi ders alanlarına daha fazla önem verilebilir. Üst öğrenim kurumlarına öğrenci alımlarında bilişsel ağırlıklı merkezi sınavlar yerine çok yönlü gelişimi temele alan sınav yapılabilir.
- ✓ Öğretmenlerin bireyselleştirilmiş yöntemleri kullanmaları teşvik edilebilir. Ülke gelinde uygulanan programlar yerine bölgeye göre okula göre öğrenciye göre değişen daha esnek programlar hazırlanıp uygulanabilir.
- ✓ Okullar arasında gerek maddi gerek beşeri farklılıklar azaltılabilir.
- ✓ Derslerin uygulamalı olarak işlenmesi teşvik edilebilir, bununla ilgili bakanlık düzeyinde politikalar belirlenebilir.

KAYNAKÇA

- Akgül, Ş., & Altaş, N. (2023). Din dersi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 22(2), 652–674. <https://doi.org/10.14395/hid.1342857>
- Akın, U., & Yıldırım, N. (2015). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ölçeği (ÖEİDÖ): Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *e-International Journal of Educational Research*, 6(1), 70–83. <https://doi.org/10.19160/e-ijer.24672>
- Argon, T., & Cicioğlu, M. (2024). Meslek lisesi öğretmenlerinin eğitime inanma düzeyleri ile öğretme motivasyonları. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 4(57), 1–23. <https://doi.org/10.9761/JASSS7108>
- Argon, T., & Ertürk, R. (2013). İlköğretim okulu öğretmenlerinin içsel motivasyonları ve örgütsel kimliğe yönelik algıları. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 2(2), 159–179.
- Aslan, K., Aslan, N., & Cansever, B. A. (2012). *Eğitim bilimine giriş*. Pegem Akademi.
- Aydın, M. (2005). *Eğitim yönetimi* (7. baskı). Hatiboğlu.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Baytekin, A., Demir, A., & Pala, H. (2006). Ziraat fakülteleri öğrencilerinin sosyal yapıları, eğilimleri ve sorunları üzerinde bir araştırma. *JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 3(3), 259–267.
- Bowles, S., & Gintis, H. (1976). *Schooling in capitalist America* (Vol. 57). Basic Books.
- Creswell, J. W. (2017). *Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları: Araştırma deseni* (S. B. Demir, Ed.). Eğiten Kitap.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Gün, F. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma ve işle bütünleşme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Journal of Theoretical Educational Science*, 10(4), 408–431. <https://doi.org/10.5578/keg.10401>
- Kalın, Ö. U. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer hiyerarşisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(38), 29–44.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nacar, A., & Atalmış, E. (2022). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki: Kahramanmaraş ili örneği. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(1), 81–100. <https://doi.org/10.31592/aeusbed.981999>
- Okut, L. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji, matematik öğretmenlerinin eğitime ve sınıf yönetimine ilişkin inançları arasındaki ilişki. *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(4), 39–51.
- Rury, J. L. (2002). Democracy's high school? Social change and American secondary education in the post-Conant era. *American Educational Research Journal*, 39(2), 307–336. <https://doi.org/10.3102/00028312039002307>
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). *Using multivariate statistics* (7th ed.). Pearson.
- Ünsal, S. (2021). Öğretmenlik mesleğinin tanımı, önemi ve öğretmenlerin değişen rolleri üzerine nitel betimsel bir araştırma. *İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(42), 1481–1504. <https://doi.org/10.46928/iticusbe.956111>
- Üste, R. B., & Meslek, İ. (2007). İnsan hakları eğitimi ve ilköğretimdeki önemi. *Ege Akademik Bakış*, 7(1), 295–310.
- Yazılıtaş, F. (2010). *İlköğretim sınıf öğretmenlerinin öğrencileri motive etme düzeyleri ile mesleki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kayseri ili örneği)* (Yayımlanmamış doktora tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, M., & Üstüner, M. (2024). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri. *Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 2(1), 7–16.
- Yıldırım, N., & Akın, U. (2017). Öğretmenlerin eğitime inanma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(1), 213–227. <https://doi.org/10.17860/mersinefd.305948>
- Zenit, G. (2022). *Öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile eğitime inanma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.